

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DIANARA LYKA D. ARANAS

Instructor I

Bukidnon State University

dianaralykaaranas@buksu.edu.ph

“ANG LANDAS NA HINDI KO INAKALA”

Hindi ko inakala, sa awit ng tadhana ay si Dave pala ang magiging tugma ng aking puso. Noon, ako’y isang guro na ang mga pangarap ay nakapulupot na sa sinumpang kasintahan. Isang seaman. Sa walong taon kasama sa mga larawang pinangarap kong ilagay sa dingding ng bahay na hindi naitayo. Sa bawat mensahe at tawag, ipininta namin ang hinaharap, ngunit tulad ng alon, lumayo rin. Ang dating mainit na pagmamahalan ay unti-unting nalunod sa dagat ng katahimikan at pagkakalayo, hanggang sa ang mga pangako ay nagmistulang bula na tinangay ng hangin.

Hindi doon nagtapos ang aking daigdig. Ako nama’y nagtuloy sa sariling landas. Nagtapos ng masteral degree, sumuong sa mga bundok, at naglakbay sa piling ng kalikasan. Sa mga taluktok ay hinanap ko ang kasagutan, at sa bawat paghinga ng hangin sa itaas, natutunan kong may ginhawang dala ang paglimos ng katahimikan sa sarili. Akala ko, iyon na ang aking kasapatan, ang mabuhay nang mag-isa, nakayakap sa mga bituin.

Ngunit isang araw, sa isang simpleng “chat,” biglang umusbong ang panibagong kabanata. Isang lalaki, parang lihim na bituin na matagal nang naghihintay na makita ko. Si Dave. Sa unang bati pa lamang, may dalang hiwaga ang kaniyang mga salita, tila may lihim na musika na sumasayaw sa pagitan ng mga titik. May kung anong kabigat na gumaan, may lungkot na biglang napawi.

Nagkita kami. Dumating siya sakay ng astig na off-road, para bang kabalyero sa modernong panahon. Sa isang coffee shop nagsimulang umagos ang aming mga salita na walang preno, walang hangganan. Tila matagal na kaming magkakilala, tila ba matagal nang may tulay na lihim na itinayo ang tadhana para sa amin. Nahulog ako sa bitag ng kaniyang ngiti, sa ningning ng kaniyang mga mata, sa init ng kaniyang presensiya. Para siyang ulap na dumaan upang bigyan ng lilim ang aking pagod na kaluluwa.

Ang unang pagkikita ay hindi naging huli. Nasundan iyon ng mga paglalakbay sa mga bundok na tinahak, mga kalsadang tinahip, mga tanawin na nilasap na magkasama. Sa bawat biyahe, natutunan kong muli ang halaga ng pagtawa, ng pagkukuwento, ng pagkakaroon ng kasama sa lahat ng paglalakad. Hanggang sa isang araw, sa loob lamang ng limang buwan, inalok niya ako ng singsing ng kapalaran. Walang pag-aalinlangan, sinabi kong “oo.”

Iba pala talaga kapag ang Diyos ang may akda ng iyong tadhana. Hindi na ako kailangang maghintay ng sampung taon o mag-ipon ng libu-libong mensahe, dahil sa tamang oras, binigyan Niya ako ng taong buong

pusong nagmamahal. Si Dave, mapagmahal, masipag, haligi ng tahanan, at katuwang sa lahat ng hamon at ligaya.

Ngayon, habang nakatanaw ako sa aming dalawang anak, sina Ely at Yssa, natatawa ako sa lihim ng buhay na minsan, kailangan talagang maligaw sa landas upang matagpuan ang totoong tahanan. Ang mga sugat ng nakaraan ay naging pataba ng ngayon, at ang mga pangarap na minsang nabasag ay nabuo muli, mas matibay, mas makulay, mas totoo.

At sa bawat gabi bago matulog, kapag nakahimlay sina Ely at Yssa sa aming tabi, at si Dave ay tahimik na nakayakap sa akin, napapabulong ako sa Maykapal: Salamat, sa landas na hindi ko inakala.

